

ПЕСТИЦИДЛАРНИ САБЗАВОТ ХАМДА МЕВАЛАРГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

Эрматова Дилбархон Ўтановна,

Комилжонов Рамзиддин,

Иброхимов Жамшидбек

Аннотация: Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида заҳарли кимёвий препаратларни фойдаланишдаги салбий оқибатлар, мева – сабзавотларда кимёвий бирикмаларнинг турли муддатларда сақланиши қисқача ёритиб берилди. Мақоладан мақсад, пестицидларни энг зарур ҳолларда ишлатиш, қишлоқ хўжалиги экинларидан экологик соф маҳсулот олишга эришиш

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, пестицидларни қўллаш, кимёвий препаратларни табиатда айланиши, пестицидларни сабзавот ва мевалардаги қолдиғи, экологик соф маҳсулот, картошкадаги кимёвий моддалар, гербицидларнинг заҳарлилиги.

Маълумки турли пестицидларни кенг қўллаш юқори ҳосил олишга имкон беради, аммо бу усул атроф-муҳит, тупроқ-ҳаво ҳам тупроқда сақланиб турган. Пестицидлар тупроқ ўсимлик, сув ва ҳавога тез ўтади. Масалан, хлороорганик пестицидларни тупроқдан ўсимликка ўтиш миграция қилиш тезлиги 30% гача, сувга 10-15, ҳавога ўтиши 28% гача етади. Шу пестицидлардан бири полихлор- камфенанинг тупроқдаги миқдори 1мг/кг бўлиб, шу миқдорнинг 0,48 мг/кг гачаси экилган сабзавотда, фазалоннинг қолдиғи картошка ва буғдойда бўлган. Бу шуни кўрсатадики, тупроқ пестицидлар билан заҳарланган, тўйинган, етиштирилган картошка, буғдой ва сабзавот маҳсулоти эса экологик тоза эмас, унда озуқа сифатида фойдаланиш мумкин бўлмаган айрим пестицидларнинг ўсимлик танасидаги миқдори тупроқдагидан юқори бўлган.

Пестицидларнинг ўсимлик ва уларнинг маҳсулотида тўпланиш даражасини билиш катта аҳамиятга эгадир. Чунки улар инсон озуқасининг асоси ҳисобланади. Масалан, кўпчилик пестицидлар 0,001-0,01 мг/кг миқдорда тўпланиб, у 4 ой давомида парчаланиб кетади. Картошкада

тўпланган пестицидлар 3 ой ичида тўла парчаланиб, маҳсулот ўз-ўзидан экологик тозаланиб қолади. Кимёвий препаратлар ишлатилганда картошка ва унинг шираси ҳам захарли бўлган. Картошка ҳосилини 2,5 ой сақлангандан кейин унинг таркибида 30-38% захарлилик сақланиб қолади. Кимёвий препаратлар қўлланилган ерлардан йиғилган картошка ва унинг ширасидан 14 та захарли элементлар топилган. Қўлланилган гербицидларнинг захарлилиги тупроқда, ўсимлик илдизи, картошка тугунида 20-30% миқдорда тўпланган ва ўсимлик ривожланишининг ҳамда фазаларида кузатилган, энг кўп миқдорда илдиз картошка туганагида топилган. Туганакда крахмал миқдори контролга нисбатан 6,7% гача кам бўлган. Полиз маҳсулотларидаги кимёвий моддалар ва ўғитларнинг кўп қўлланилишини озиқ – овқат экспертизаси ўтказмасдан ҳам билиш мумкин. Тарвуз ва қовунни ўртасидан бўлганимизда эт қисмидаги майин томирлар йўғонлашиб, сарғайиб кетган бўлади. Баъзан эса маҳсулот эти қаттиқлашиб истеъмолга ҳам, қайта ишлашга ҳам яроқсиз бўлиб қолади. Узум ва меваларда ҳам юқоридаги фикрлар ўз тасдиғини топган.

Пестицидлар мураккаб кимёвий бирикмалардан 100 дан ортиқ компонентлардан ташкил топган бўлади. Масалан, инсектицид октафен 100 дан ортиқ компонентдан ташкил топган. Қатор пестицидлар (айниқса, феноксигербицидлар 2,4-Д, 2,4,5-Т ва бошқалар) ичида доимий аралашма сифатида диоксинлар бўлади. Улар ҳозир маълум бўлган захарли моддаларнинг энг кучлиси ҳисобланади. Уларнинг жуда ҳам оз миқдори тератоген, канцероген ва мутагенлик салбий оқибатлар келтириб чиқаради.

Хулоса. Шундай қилиб, пестицидлар ва унинг бирикмалари- тирик гербицид, фунгицидларнинг фойдали тури йўқ. Улар тупроқ, сув ҳаво ва бутун тирик жонзотларни узоқ вақт давомида захарлайди. Улар муҳитда узоқ бир формадан бошқа формага ўтиб, сақланиб туради. Улар ичида экологик фойдали хиллари ва бирикмалари йўқ. Пестицидлар организмга жуда тез таъсир қилиш билан бир қаторда, узоқ вақт организмда сақланиб, у билан доим боғлиқ ҳолда туради.